

Поліна ТКАЧ,
кандидат філологічних наук, доцент,
професор кафедри філології, перекладу
та стратегічних комунікацій Національної академії
Національної гвардії України
Андрій ПАНЧЕНКОВ,
Креативний директор сайту ОСВІТА.UA,
співавтор Державних стандартів базової та профільної освіти,
модельних програм і підручників Нової української школи

КОМПЕТЕНТНІСНІ ЗАВДАННЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ ОЦІНЮВАННЯ ПІД ЧАС ВИКЛАДАННЯ ПРЕДМЕТІВ ТА ІНТЕГРОВАНІХ КУРСІВ МОВНО-ЛІТЕРАТУРНОЇ ГАЛУЗІ

Реформування загальної середньої освіти в Україні в рамках Нової української школи (НУШ) зумовлює перехід від знаннєво-орієнтованої (ЗУН) парадигми до компетентнісно-орієнтованого навчання, спрямованого на підготовку учнів до успішної соціалізації та розв'язання реальних життєвих проблем. Державний стандарт базової середньої освіти, затверджений 2020 року, визначає компетентність як динамічну комбінацію знань, способів мислення, поглядів і цінностей, що реалізується в здатності учнів ефективно діяти в нестандартних ситуаціях. Мовно-літературна галузь у цьому контексті набуває особливого значення, оскільки мова розглядається не лише як навчальний предмет, а й як інструмент комунікації, аргументації та критичного мислення. Водночас педагогічна практика свідчить про недостатню розробленість методичного інструментарію для систематичного впровадження компетентнісного підходу, зокрема технології створення та застосування компетентнісних завдань у мовно-літературній освіті.

Теоретичні засади компетентнісного підходу в освіті розроблені у працях зарубіжних дослідників, зокрема Дж. Равена, Ф. Вайнерта, Д. МакКлеланда, а також вітчизняних науковців: О. Савченко, О. Пометун, Н. Бібік. Питання структури та видів ключових компетентностей відображено в рекомендаціях Ради ЄС (2018) та в концептуальних засадах НУШ (2016). Проблематику компетентнісно орієнтованого навчання в мовній освіті досліджують Л. Мацько, М. Пентилюк, О. Горошкіна. Міжнародна програма оцінювання навчальних досягнень учнів PISA, до якої Україна долучилась 2018 року, слугує важливим орієнтиром для розробки компетентнісних завдань, оскільки ґрунтується на перевірці здатності застосовувати знання у реальних життєвих ситуаціях, а не лише відтворювати фактичний матеріал. Аналіз чинних підручників з української мови для базової середньої школи демонструє поступове

впровадження завдань компетентнісного типу, однак їх системність та методичне обґрунтування потребують подальшого вивчення.

Мета дослідження – виявити сутність і структуру компетентнісного завдання як основного інструменту реалізації компетентнісного підходу в мовно-літературній галузі НУШ та окреслити алгоритм його створення відповідно до вимог Державного стандарту базової середньої освіти.

Ключовою відмінністю НУШ від попередньої системи є зміна центрального питання дидактики: від «Чого навчати?» до «З якою метою ми навчаємося?». Компетентнісне завдання принципово відрізняється від традиційної вправи за своєю структурою та функцією. Якщо традиційне завдання спрямоване на відтворення знань («Випишіть іменники», «Назвіть головних героїв твору»), то компетентнісне завдання передбачає застосування знань у змодельованій або реальній ситуації.

Структура компетентнісного завдання включає три обов'язкові елементи: 1) життєвий контекст (стимул) – ситуація, наближена до реальності, що формує в учня розуміння мети діяльності; 2) діяльнісний підхід – оцінювання не кількості помилок, а ступеня оволодіння вмінням; 3) наскрізні вміння – критичне мислення, здатність приймати рішення, комунікація, керування емоціями. Наприклад, замість традиційного «Напишіть твір про природу» пропонується: «Уявіть, що ви ведете блог про екологію. Напишіть допис для підлітків про те, як вони можуть допомогти зберегти ліс, використовуючи метафори з прочитаного твору». Таке завдання інтегрує реальну комунікативну мету, літературний контекст і мовні знання.

Досвід PISA підтверджує продуктивність такого підходу: завдання цього дослідження моделюють реальні ситуації, наприклад, заповнення гарантійного талона на підставі інформації з чека (Національний звіт, 2023 : 291). Аналогічні завдання наявні і в чинних українських підручниках, що свідчить про поступову інтеграцію компетентнісного підходу в навчальний процес. Так, наприклад, у підручнику з української мови авторства Анастасії Онатій і Тараса Ткачука (Онатій, Ткачук, 2023 : 126–127) є цілком життєве завдання: роздивитися скрін сайту, призначеного для пошуку авіаквитків, і визначити, який день найменш вигідно летіти, скільки може тривати переліт, якої ваги багаж можна взяти з собою.

Серед пріоритетних умінь, що формуються через компетентнісні завдання в мовно-літературній галузі, вирізняємо: здатність знаходити та інтерпретувати інформацію в різних форматах тексту; уміння осмислювати зміст і форму тексту відповідно до мети та адресата; уміння аргументувати власну позицію; здатність оцінювати достовірність джерела та розрізняти факти й судження. Так, у підручнику інтегрованого курсу Ірини Старагіної та ін. (Старагіна, 2022 : 137) після прослуховування уривку з оповідання Оксани Данилевської «Червона мітла» треба порівняти уривок зі щоденником Олександри Радченко і дати відповідь на питання: «Що робить це оповідання для тебе достовірним?».

Відповідно до Державного стандарту базової середньої освіти, у мовно-літературній галузі виокремлено чотири групи результатів навчання: усна взаємодія, робота з текстом, письмова взаємодія та дослідження мовлення. Компетентнісні завдання уможливають комплексне оцінювання одразу кількох груп результатів в єдиному навчальному контексті.

Алгоритм створення компетентнісного завдання передбачає чотири кроки: вибір орієнтира для оцінювання з відповідної групи результатів; моделювання ситуації з визначенням ролі учня, цільової аудиторії та контексту взаємодії; формулювання чіткої і лаконічної умови без зайвої інформації; визначення когнітивного рівня відповідно до таксономії Блума. Принципово важливою є валідність завдання: воно має вимірювати саме те вміння, яке задекларовано в орієнтирі, а оцінювання – фіксувати прогрес у досягненні результату, а не кількість допущених помилок.

Отже, компетентнісні завдання є фундаментом Нової української школи, оскільки змінюють вектор навчання з простого відтворення інформації на здатність успішно соціалізуватися та розв'язувати реальні проблеми. Справжня компетентність виявляється тоді, коли учень або учениця діють за межами навчальної ситуації – стикаючись із завданнями, не схожими на ті, що виконувалися в процесі навчання. Систематичне впровадження компетентнісних завдань у мовно-літературній галузі стимулює розвиток наскрізних умінь (критичне мислення, комунікація, прийняття рішень), формує медіаграмотність і готує учнів до навчання впродовж усього життя.

ЛІТЕРАТУРА

Національний звіт за результатами міжнародного дослідження якості освіти PISA-2022 (2023). (кол. авт.: Г. Бичко (осн. автор), Т. Вакуленко, Т. Лісова, М. Мазорчук, В. Терещенко, С. Раков, В. Горох та ін.; за ред. В. Терещенка та І. Клименко). Київ: Український центр оцінювання якості освіти.

Онатій, А. В., Ткачук Т. П. (2023). Українська мова : підручник для 6 кл. закладів загальн. середн. освіти. Тернопіль : Навчальна книга – Богдан.

Українська мова, українська та зарубіжна літератури. Підручник інтегрованого курсу для 5 класу закладів загальної середньої освіти (у 2 ч.). (2022). (кол. авт.: Старагіна І. П., Панченков А. О., Терещенко В. М., Романенко Ю. О., Волошенюк О. В., Новосьолова В. І., Блажко М. Б., Ткач П. Б.) Ч. 2. Київ: Генеза.